

СОВРЕМЕННАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ ПЕРИТОНИТА

А.А.Сабирматов¹

Ташкентский Педиатрический медицинский институт¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14938259>

Аннотация. Всем известно, что разлитой перитонит остается тяжелым, опасным осложнением среди острых хирургических заболеваний органов брюшной полости. Все хирургические патологии органов брюшной полости, протекающие остро часто ведут к развитию тяжёлого перитонита и приводит к смертным случаям до 85 %. В статье излагаются об эффективности фотодинамической антибактериальной терапии в лечении перитонита при острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости.

Ключевые слова: перитонит, фотодинамика, антибактериальная терапия, брюшной полость.

Annotatsiya. Qorin bo'shlig'i organlarining o'tkir jarrohlik kasalliklari orasida diffuz peritonit og'ir, xavfli asorat bo'lib qolayotganini hamma biladi. O'tkir shaklda yuzaga keladigan qorin bo'shligi organlarining barcha jarrohlik patologiyalari ko'pincha og'ir peritonitning rivojlanishiga olib keladi va 85% gacha o'limga olib keladi. Maqolada qorin bo'shligi organlarining o'tkir jarrohlik kasalliklarida peritonitni davolashda fotodinamik antibakterial terapiyaning samaradorligi tasvirlangan.

Kalit so'zlar: peritonit, fotodinamika, antibakterial terapiya, qorin bo'shlig'i.

Abstract. Everyone knows that diffuse peritonitis remains a severe, dangerous complication among acute surgical diseases of the abdominal organs. All surgical pathologies of the abdominal organs that occur acutely often lead to the development of severe peritonitis and lead to deaths up 85%. The article describes the effectiveness of photodynamic antibacterial therapy in the treatment of peritonitis in acute surgical diseases of the abdominal organs.

Keywords: peritonitis, photodynamics, antibacterial therapy, abdominal cavity.

Введение. Всем известно, что последние годы наука развивается с космической скоростью, в том числе и медицина, несмотря на то разлитой перитонит остается [9,10] тяжелым, опасным осложнением среди острых хирургических заболеваний органов брюшной полости. Все хирургические патологии органов брюшной полости, протекающие остро часто ведут к развитию тяжёлого перитонита и приводит к смертным случаям до 85 % [1,2,5,6]. Даже применение всех усилий, включающих стандарты лечения острого перитонита, считается редко эффективным в связи с резистентностью микроорганизмов к распространенным антибактериальным препаратам [3,4,10]. Известно, что прогноз оздоровления больных с перитонитом на 58% практически не зависит от лечения с антибактериальными препаратами. Ключевым моментом в комплексе лечения данного заболевания принадлежит к санацию брюшной полости [7]. Продолжающийся поиск новейших, высокоэффективных способов лечения не потеряли свою актуальность и в настоящем периоде развития технологии медицины. Перспективным направлением лечения перитонита является использование лазерных технологий и светодиодных

излучений. Но антибактериальным действием низкоэнергетические лазеры и светодиодные излучения не обладают, поскольку их излучение не приводит к гибели микроорганизмов.

Цель исследования. Определение высокоэффективных способов лечения перитонита и развитие метода антибактериальной фотодинамической терапии (АФДТ).

Материалы и методы исследования. Клинический материал содержит исследования и терапия 97 больных (мужчины 54 и женщины 43), больные получали лечение базы ТашПМИ в ГКБ № 4 им. И. Эргашева гр. Ташкент. Среди пациентов основной часть приходила на зрелые, трудоспособные и пожилые возрасты, что отразило важность проблемы. Характер патологии у пациентов обеих групп был практически идентичным. Всем больным при поступлении выполнялся общепризнанные диагностические исследования.

Основным методом лечения было оперативное вмешательство, включавшее устранение причины перитонита, интраоперационной СБП, рациональным дренированием и зондовой декомпрессии желудка и кишечника по показаниям. Контрольная группа больные леченные традиционным способом составили (51), которым выполнялось промывание полости живота с помощью 0,02% раствора хлоргексидина до прозрачных, установки декватного дренирования дренажными трубками.

В основной группе (46) больные, в лечении которых помимо общепринятой методики, использовали фотодинамическую санацию брюшной полости с использованием раствора метиленовой сини в качестве антисептика-фотосенсибилизатора в концентрации 0,05%.

Методика операционной санации с помощью ФДТ: пациенту с клиникой РП совместно на фоне предоперационной подготовки, во время оперативного вмешательства отсосом выполняли эвакуацию выпота из брюшной полости, затем вводили фотосенсибилизатор «Метиленовая синь» – в дозе 0,05% на буферном растворе натрия хлорида (NaCl 0,9%-200,0), следует отметить, что все отделы брюшной полости обрабатывались салфеткой, смоченной раствором фотосенсибилизатора. В течение 10 минут раствор оставался в брюшной полости, после осуществляли облучение пораженных частей париетальных и висцеральных листков брюшины, со светодиодным излучателем длины волн-640±20 нм, вырабатываемой установкой «ВОСТОК-010203». Оптимальная время облучения 5 мин., желательна на каждую анатомической область, режим работы непрерывный 200 мВт/см² (плотностью энергии составляет 25 до 35 Дж/см²). Источник света от располагался на расстоянии от 10-15 см в этом случае диаметр облучения составляет 15 см². После ФТД терапии повторно проводили повторную санацию брюшной полости физиологическим раствором. Взятие посева из брюшной полости

Контрольная группа после проведенных стандартных манипуляций интродуцированно, промывали брюшную полость хлоргексидином.

Результаты и их обсуждение. Тактика дальнейшего лечения была стандартным: инфузионной (кристаллоиды, коллоиды, плазмозаменители и ппр.), антибиотикотерапии (в зависимости от источника РП и чувствительности микроба к антибиотикам) и другие мероприятия.

Для оценивания качества лечения у сравниваемых групп пациентов мы отобрали, показатели, способные дать оценку динамике статуса и достигнутым результатам. Для оценивания воспалительного течения из клинико-лабораторных параметров мы избрали:

температуру тела, пульс, уровень белых клеток (лейкоциты), нейтрофилы, СОЭ, ЛИИ, общий белки, АЛТ, АСТ, мочевины, креатинин.

При наблюдении группы сравнение у 6 (11,7%) больных отмечался нагноение послеоперационной раны санации брюшной полости с 0,02% раствором хлоргексидина, в основной группе этот показатель равно на 2(4,3%), а еще 2(3,9%) случаях в контрольной и 3(6,5%) в основной группе наблюдали инфильтрат в срединной ране. В контрольной группе наблюдались абсцессы в полости живота (1), острая ранняя непроходимость кишечника спаечной этиологии (1), релапаротомия (1) по поводу несостоятельности анастомоза, а в основной группе в послеоперационном периоде наблюдался острый инфаркт миокарда у больного 70 лет.

В группе сравнения (контрольная) койко дни длительность в среднем $9,6 \pm 1,7$ сутки, а в основной группе составил $6,7 \pm 1,4$ сутки, койко дни уменьшились на 2-е сутки.

Ране было сказано, что успешный прогноз и в ходе лечения перитонита зависит от чистой санации брюшной полости, а остальные мероприятия во время операции включают 20%.

После проведения вскрытия брюшной полости, ревизии, ликвидирование причины перитонита хирургическим путем, обязательным считается санация полости живота физиологическими растворами. После проводят облучение сканирующими движениями с расстояния 5-6 см от источника светодиодного излучения до поверхности париетальной и висцеральной брюшины с экспозицией 3-5 минут на каждые 5-6 см² в зависимости от площади раневой поверхности. В дальнейшем следует наложить послойный шов на рану с оставлением дренажей.

Выводы. Все еще в абдоминальной хирургии лечение разлитого перитонита считается актуальной проблемой. Перитонит – объект наиболее частого обсуждения в хирургии, потому что имеет огромную частоту смертных случаев, а также считается одним из наиболее часто приводящий к отрицательным результатам. Перитонит – заболевание, которое является вторичным патологическим процессом по статистическим данным причиной перитонита бывает острый аппендицит (53,3%), острые заболевания желчного пузыря, желчно каменная болезнь (ЖКБ), острые болезни поджелудочной железы (22,2%), послеоперационные осложнения в хирургии («послеоперационный перитонит» - 13,2%), перфоративные язвы двенадцатиперстной кишки и желудка, а также некроз кишечника (11,3%).

Продолжительность перитонита зависит от тщательной санации брюшной полости от патогенной микрофлоры, который является источником третичного перитонита, который последнего невозможно удалить во время операции одномоментно. Более того, по результатам выше указанных ФДТ с использованием метиленовой синей не имеет повреждающего эффекта на брюшины, а как раз наоборот хлоргексидин имеет повреждающий эффект и связи с чем усиливает токсическую процесс заболевание.

Наши клинические данные доказывают применение физиологического раствора при промывании брюшной полости и после проведение ФДТ при перитоните дает более хорошие результаты.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kao A.M. Outcomes of Open Abdomen versus Primary Closure following Emergent Laparotomy for Suspected Secondary Peritonitis: A Propensity-Matched Analysis) / A.M.

- Kao, L.N. Cetrulo, M. Baimas-George et al. // J Trauma Acute Care Surg. — 2022. — Vol.87. — №3. — P. 623 – 629.
2. Ugumba C.S. [Study of early relaparotomies at the University Hospitals of Lu-bumbashi: epidemiological clinical and therapeutic features] / C.S. Ugumba, M.K. Kasong, C.S. Milindi et al. // Pan Afr Med J. — 2018. — Vol.30. — P. 127.
 3. Чернов В.Н., Интрапортальная терапия в комплексной коррекции макрофагальной печеночной недостаточности и эндотоксикоза при распространённом перитоните. / В.Н. Чернов, С.Ю. Ефанов, А.Р. Сапралиев // Медицинский вестник Северного Кавказа. — 2023. — №4. — С. 78 – 80.
 4. Чернов В.Н., Патогенез нарушения висцеральных функций при распространённом перитоните. / В.Н. Чернов, В.М. Белик, С.Ю. Ефанов // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. — 2014. — №4. — С. 35 – 38. 24 – 35.
 5. Шальков Ю.Л., Проблема перитонита в свете мезентериальной циркуляции и регионарного метаболизма / Ю.Л. Шальков. // Вестник хирургии. — 2010. — №1. — С. 138–143.
 6. Экстракорпоральные методы детоксикации при распространенных формах перитонита. Акилов Х.Д., Кахаров М.А., Хамидов А.Х., Ахмеджонов Б.С. Научно-практический журнал ТИППМК, №3, 2021. Стр. 113-114.
 7. Эффективность комбинированного хирургическо-эндоскопического способы лечения распространённого перитонита. / Б.С. Суковатых, Ю.Ю. Блинков, Ю.А. Блинков, П.А. Иванов // Вестник хирургии. — 2023. — №4. — С. 24 – 28.
 8. Хирургическое лечение пациентов с третичным перитонитом, осложненным тяжелым абдоминальным сепсисом Галимзянов Ф.В., Прудков М.И., Богомякова Т.М., Лазарева М.А. Современные наукоемкие технологии. 2022. № 8. С. 12-15.
 9. Цхай В.Ф., Барабаш В.И., Мерзликин Н.В., Сорокин Р.В. Десятилетний опыт применения управляемой лапаростомии в лечении распространённого гнойного перитонита. «Вестник хирургии» 2021г. Томск. Стр. 54-57.
 10. Черданцев Д.В., Современный подход к лечению пациентов с распространённым гнойным перитонитом / Д.В. Черданцев, О.В. Первова, В.А. Шапкина и др. // Сибирское медицинское обозрение. — 2020. — №6. — С.